

PEDAGOGICAL SCIENCES

PRECEDENT TEXTS FROM THE PERSPECTIVE OF AUTHENTICITY IN THE RCT TRAINING SYSTEM

Inna Robertovna Sargsyan

*Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
V.Y. Bryusov State University;
Russian-Armenian University*

ПРЕЦЕДЕНТНЫЕ ТЕКСТЫ В РАКУРСЕ АУТЕНТИЧНОСТИ В СИСТЕМЕ ОБУЧЕНИЯ РКИ

Инна Робертовна Саркисян

*Доктор педагогических наук, профессор
Государственный университет им. В.Я. Брюсова;
Российско-Армянский университет*

Abstract

Having analyzed various points of view regarding the use of authentic texts in the process of teaching foreign languages, it can be argued that these materials have natural lexical content and grammatical forms, they are characterized by great situational adequacy and socio-cultural saturation, therefore they are able to reflect the cultural characteristics of the country of the language being studied. Due to these features, authentic texts can and should be successfully used in the process of teaching foreign languages, including RFL. However, they must certainly be pre-prepared for students' perception with the help of specially designed exercises, tasks and situations that are as close as possible to the natural situations of communication with native speakers of the title language. At the same time, of course, the structural, lexical and functional authenticity of educational materials (texts) is preserved.

Аннотация

Проанализировав различные точки зрения относительно использования аутентичных текстов в процессе обучения иностранным языкам, можно утверждать, что данные материалы имеют естественное лексическое наполнение и грамматические формы, они характеризуются большой ситуативной адекватностью и социокультурной насыщенностью, поэтому способны отражать культурные особенности страны изучаемого языка. В силу этих особенностей, аутентичные тексты могут и должны успешно применяться в процессе обучения иностранным языкам, в том числе и РКИ. Однако они должны быть непременно предварительно подготовлены к восприятию учащимися с помощью специально разработанных упражнений, заданий и ситуаций, которые максимально приближены к естественным ситуациям общения с носителями титульного языка. При этом, естественно, сохраняются структурная, лексическая и функциональная аутентичность учебных материалов (текстов).

Keywords: precedent texts, authentic texts, methods of teaching RFL, precedent phenomena, linguoculturological approach.

Ключевые слова: прецедентные тексты, аутентичные тексты, методика обучения РКИ, прецедентные феномены, лингвокультурологический подход.

Представляется совершенно очевидным, что основу содержания вузовского обучения любому иностранному языку составляет учебный материал, который являет собой специально отобранный и методически организованный текст, подлежащий презентации со стороны преподавателя и усвоению учащимися в процессе обучения. Этот материал может включать как звучащие, так и письменные тексты, а также невербальные знаковые сообщения и невербальные средства общения, реалии стран изучаемого языка [1: 365]. Общепринято, что в процессе изучения РКИ текст является базой обучения речевой деятельности. При этом он должен служить реальным источником фактической, а также лингвистической информации. Многие методисты Республики Армения пришли к единогласному мнению, что учебная работа со студентами по

переработке иноязычного текста (печатного, звучащего или представленного графически) является непосредственной основой организации всего процесса вузовского обучения РКИ в ракурсе овладения студентами четырьмя видами речевой деятельности (чтению, аудированию, письму, говорению). С таким подходом нельзя не согласиться, поскольку в аудитории на уроках РКИ в нашей республике происходит реальное обучение студентов работе с единицами текста, что подразумевает непосредственную работу как с отдельными лексическими единицами, так и с предложениями, сверхфразовыми единствами, равно как и с так называемыми мини текстами (субтекстами). При этом ими приобретаются стойкие навыки и умения и реконструкции, и трансформации, и конструирования различных текстов в ракурсе решения определенных коммуникативных задач, поставленных

преподавателем. В данном аспекте именно учебный текст станет реальным актуальным источником как языкового, так и речевого материала, на основе которого будут сформированы речевые умения и навыки учащихся-армян.

Таким образом, нельзя не согласиться, что отбор актуальных текстов при обучении РКИ в армяноязычной аудитории однозначно имеет первостепенное значение. При этом, отбирая соответствующий материал, следует непременно принять во внимание экстралингвистические и лингвистические факторы.

Лингвистические факторы - это методически грамотно организованный языковой материал, а также, естественно, актуальная тематика учебного текста.

Экстралингвистические факторы должны непременно соответствовать определенным методическим критериям. Во-первых, учебный текст должен быть актуальным, интересным, информативным, способствующим интеллектуализации учебного процесса. В данном случае обязательно следует принять во внимание специфические особенности контингента учащихся-армян, конкретной учебной ситуации, профессиональную направленность вузовского обучения РКИ, а также личностные особенности обучаемых. Далее, отобранный текстовый материал должен иметь соответствующую лингвистическую базу для разработки на его основе упражнений и заданий. При этом учитывается уровень сложности содержания учебного текста, его непосредственное соответствие конкретному уровню когнитивного развития обучаемых. Далее, представленный материал можно превратить в актуальный стимул для учащихся с целью обращения к данной теме уже за пределами аудитории, тем самым способствуя личностному и творческому развитию студентов. В свете всего вышесказанного возникает правомерный вопрос: как долго содержание отобранных текстов для вузовских уроков РКИ может представляться актуальным для учащихся. Ведь очевиден факт, что в настоящее время любая информация, даже самая интересная быстро устаревает, при этом очень многие реалии современности стремительно уходят в прошлое, заменяясь новыми, более актуальными на конкретный момент, а кажущиеся интересными и востребованными темы теряют свою значимость и, соответственно, востребованность, не вызывая познавательного интереса учащихся.

Многие методисты-практики РА сходятся во мнении, что главным логическим принципом отбора учебных материалов (текстов) должен стать известный методический принцип целесообразности. Таким образом, в процесс обучения РКИ должны быть включены те тексты, которые реально отвечают целям и задачам вузовского обучения русскому языку как иностранному. Более того, на современном этапе в нашей республике на уроках русского языка наблюдается постоянное обращение к аутентичным текстам (устным и письменным), которые отличаются естественностью лексического наполнения и грамматических форм, равно

как и ситуативной адекватностью языковых средств. Эти тексты реально отражают особенности и традиции построения и функционирования текста [2: 34], в то время как традиционные учебные тексты являют собой устные и письменные материалы с адаптированными структурой и содержанием с учетом языковой подготовки учащихся [2: 385]. Однако сегодня необходимость и актуальность включения именно аутентичных материалов в процесс обучения РКИ у методистов-русистов Республики Армения не вызывает сомнения, поскольку именно аутентичные тексты способствуют воссозданию условий, приближенных к реальной языковой среде носителей русского языка. При этом, естественно, возникают определенные ситуации общения, характерные для культуры страны изучаемого языка. Это представляется нам особо актуальным и важным, ибо обучение РКИ в Республике Армения, к сожалению, происходит в объективных условиях отсутствия русской языковой среды.

В свете всего вышесказанного становится очевидным, что отсутствие аутентичных текстов в процессе обучения РКИ может привести к тому, что студенты-армяне не смогут вступить в адекватную коммуникацию с носителями русского языка. Здесь уже можно будет говорить о многочисленных и разнообразных коммуникативных неудачах. Возникает другой правомерный вопрос: какова должна быть степень аутентичности учебных текстов по РКИ для учащихся-армян?

Таким образом, для преподавателей русского языка как иностранного вырисовывается серьезная методическая проблема, составной частью которой является трактовка понятия «аутентичность». Различные ученые подходят к данному вопросу по-разному. Рассмотрим наиболее известные точки зрения. Так, британский лингвист Генри Х. Уиддоусон четко разграничивает понятия «подлинность» и «педагогическая аутентичность». По мнению ученого, в качестве аутентичных можно принять практически все варианты использования языковых средств для создания коммуникации, приближенной к условиям реального общения с носителями титульного (в нашем случае русского) языка. При этом Уиддоусон говорит о том, что если языковые средства используются именно в учебных целях, то для достижения грамотного педагогического эффекта можно допустить методическую обработку языкового материала. Однако учебный языковой материал должен быть «подлинным», естественным, взятым непосредственно из реальных источников [3: 95].

Немецкий исследователь Лиер Л. обозначил 3 типа аутентичности, которые создают ситуации естественного общения с носителями языка, а именно: аутентичность материалов, прагматическую аутентичность, личностную аутентичность [4:88]. К данным типам аутентичности можно добавить выделенные ученым Брином М. типы аутентичности: аутентичность учебных заданий; аутентичность самой учебной ситуации (приближенность к реальной жизни) [5: 5].

Методисты-русисты Носонович Е.В. и Мильруд Р.П. говорят об учебной и методической аутентичности. Так, в основе учебной аутентичности российские ученые рассматривают возможность обеспечить продуктивное достижение учебной цели. А в основе методической аутентичности рассматривается разработка учебных материалов, а именно - различных упражнений, заданий и соответствующих ситуаций, которые должны быть максимально приближены к естественным ситуациям общения. В то же время данные материалы должны непременно отвечать существующим в методике критериям текстуальности, связности, информативности и ситуативности [6: 11-12].

Проанализировав различные точки зрения относительно использования аутентичных текстов в процессе обучения ИЯ, можно утверждать, что данные материалы имеют естественное лексическое наполнение и грамматические формы, они характеризуются большой ситуативной адекватностью и социокультурной насыщенностью, поэтому способны отражать культурные особенности страны изучаемого языка. В силу этих особенностей, аутентичные тексты могут и должны успешно применяться в процессе обучения иностранным языкам, в том числе и РКИ. Однако они должны быть непременно предварительно подготовлены к восприятию учащимися с помощью специально разработанных упражнений, заданий и ситуаций, которые максимально приближены к естественным ситуациям общения с носителями титульного языка. При этом, естественно, сохраняются структурная, лексическая и функциональная аутентичность учебных материалов (текстов).

Одним из возможных способов осуществления аутентичности на уроках РКИ нам представляется использование в учебном процессе так называемых прецедентных текстов.

Впервые понятие «прецедентный текст» было введено в российское языкознание исследователем Ю. Н. Карауловым. В работе «Русский язык и языковая личность» ученый представляет актуальные свойства прецедентного текста:

- прецедентный текст должен быть значимым для индивида в познавательном и эмоциональном отношениях;
- быть известным широкому кругу носителей изучаемого языка (в нашем случае – русского), включая предшественников и современников;
- прецедентный текст должен возобновляться неоднократно в дискурсе отдельной языковой личности и социума [7:76].

Начиная с середины прошлого столетия изучением прецедентных текстов занимались такие известные российские исследователи, как В.Г. Костомаров, Ю. Н. Караулов, И.В. Захаренко, Д.Б. Гудков, В.В. Красных. Сегодня можно смело констатировать, что в конце XX – начале XXI века (время стремительного развития информационных технологий и телевидения) в русский язык стали весьма активно проникать различные запомнившиеся цитаты преимущественно из советских/россий-

ских художественных фильмов, которые впоследствии успешно превратились в устойчивые выражения, ФЕ, а также в своеобразные пословицы и поговорки, при употреблении которых молодое поколение даже не подозревает, что взяты они из кинофильмов (устаревших, на их взгляд, хотя для более взрослого поколения они являются несомненной классикой): «Такая машина только у меня и у Майкла Джексона», «Спортсменка, комсомолка и просто красавица», «Птичку жалко», «Гюльчатай, открой личико», «Какая гадость эта ваша заливная рыба», «Очень приятно, царь!», «Я требую продолжения банкета!», «Минуточку! Минуточку... Будьте добры, помедленнее... я записываю», «Танцуют все!», «Так вот ты какой, северный олень», «А Вас, Шпирлиц, а попрошу остаться», «Шпирлиц идет по коридору» и др.

Данные устойчивые сочетания (словосочетания, а иногда и целые предложения/несколько предложений), перекочевавшие в кодифицированный русский язык из кинофильмов и успешно прижившиеся в нем, окружают россиян практически ежедневно: они активно встречаются в заголовках средств массовой коммуникации, в текстах известных песен и, конечно же, в обыденной разговорной речи. Именно поэтому вопрос о прецедентных текстах из кинематографа в ракурсе обучения РКИ сейчас весьма актуален в нашей республике. Ведь совершенно очевидно, что, не зная прецедентных текстов, учащиеся-армяне не смогут осуществлять полноценную и адекватную коммуникацию с носителями русского языка, с россиянами.

Не секрет, что практически все фразы из популярных кинофильмов («Двенадцать стульев», «Золотой теленок», «Джентльмены удачи», «Иван Васильевич меняет профессию», «Бриллиантовая рука», «Джентльмены удачи», «Кавказская пленница», «Москва слезам не верит», «Старики-разбойники» и многие другие) быстро разлетелись на цитаты. Фильмы либо неизвестны, либо забыты современной российской молодежью, поколением нового XXI века, однако цитаты, ставшие крылатыми, живут и активно используются как в разговорной речи, так и в книжном варианте русского языка.

Отметим, что к вопросу изучения прецедентных текстов, взятых из художественных фильмов, российские исследователи, равно как и русисты РА обращались и обращаются довольно редко. Из проанализированной нами литературы хочется отметить работу М.Н. Крылова «Кино как источник интертекстуальности» [8], а также статью М.И. Косарева «Прецедентные феномены со сферой источником «кино» в печатных СМИ Германии» [9], в которой ученый оговаривает, что для немецкого языка характерно, что «источниками прецедентных феноменов чаще всего становятся фильмы, которые можно назвать «культовыми». Эти фильмы очень глубоко проникают в массовое сознание и начинают продуцировать интертексты уже в окружающей реальности. В большинстве случаев такими фильмами являются либо голливудские экшны (жанр компьютерных игр, в котором

делается упор на эксплуатацию физических возможностей игрока), либо боевики.

В российской действительности наблюдается прямо противоположная картина, а именно: чаще всего становятся устойчивыми выражениями фразы из советских или российских художественных фильмов, преимущественно из кинокомедий. Нередко цитируются также известные фразы из мультипликационных фильмов: «Ребята, давайте жить дружно!», «Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро», «Спокойствие, только спокойствие», «Мужчина в самом расцвете сил», «Пустяки, дело житейское», «До пятницы я совершенно свободен» и т.д.

Исследования ученых говорят уже на научной основе о том, что носители русского языка имеют достаточное представление о прецедентных текстах, взятых из известных художественных фильмов. Эти ставшие устойчивыми выражения в настоящее время продолжают активно распространяться в различных стилях: в разговорной речи, в художественной литературе, в рекламе, в политических текстах, в СМИ. Причем прецедентными становятся не только цитаты киногероев, но и названия фильмов: «Москва слезам не верит», «Берегись автомобиля», «Кавказская пленница», «Семнадцать мгновений весны», «Следствие ведут знатоки» и др. Прецедентными могут стать даже имена героев кинофильмов: Шпирлиц, Мюллер, Саахов, Шурик и др.

Совершенно очевидно, что русские прецедентные тексты стали устойчивым составляющим носителей русского языка. И сегодня активным источником прецедентных текстов для россиян продолжает оставаться кинематограф, в частности, комедийные художественные фильмы.

Переведя эти исследования на плоскость методики обучения РКИ, следует отметить, что прецедентным текстам методистами-русистами не уделяется должное внимание, хотя они имеют огромный методический потенциал. Ведь сегодня в фокусе внимания современного преподавания РКИ постоянно находятся методики, реально нацеленные на формирование непосредственно лингвокультурологических компетенций учащихся. Это

определенный специально отобранный набор знаний о культурных ценностях, менталитете, картине мира носителей изучаемого (русского) языка.

В настоящее время методисты-русисты нашей республики должны актуализировать лингвокультурологический аспект, который представляется нам чрезвычайно важным именно для современного этапа. Актуализация вышеназванного аспекта обучения РКИ научно оправдана коммуникативной направленностью дидактики преподавания иностранных языков в РА.

Лингвокультурологический подход в обучении РКИ предполагает совершенствование коммуникативных навыков и знаний, которые дадут возможность учащимся-армянам выйти на принципиально иной уровень общения, приближенный к коммуникации носителей русского языка в естественных речевых условиях. И в этом весьма полезным может оказаться эффективное использование в учебном процессе методического потенциала прецедентных текстов (отобранных из советских и российских художественных фильмов).

Список источников

1. Шукин А.Н. Лингводидактический энциклопедический словарь. – М. – Астрель, - 2007.
2. Азимов Э.Г., Шукин А.Н. Словарь методических терминов (теория и практика преподавания языков). – СПб: Златоуст. – 1999.
3. Widdowson, H.G. Aspects of Language Teaching. – Oxford: Oxford University Press, 1990.
4. Lier, L.V. The Classroom and the Language Learner. New York: Longman. – 1988.
5. Breen, M.P. Authenticity in the Classroom. // Applied Linguistics, 1985, № 6/1
6. Носонович Е.В., Мильруд Р.П. Параметры аутентичного учебного текста. // Иностранные языки в школе. – 1999, № 1.
7. Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. М., Наука, 1987. – 261с.
8. Крылова М.Н. Кино как источник интертекстуальности (На материале сравнительных конструкций). Сайт: <http://www.portalus.ru>
9. Прецедентные феномены со сферой-источником «кино» в печатных СМИ Германии / М. И. Косарев // Известия Уральского государственного университета. – 2007. – № 50. – С. 109-116.